

不义的管家，福音的代价与离婚

在路加福音的 15:1-17:10，圣经记录了一件事情，就是税吏和罪人靠近耶稣听道，法利赛人和文士批评耶稣接纳罪人，耶稣对此进行了回应。关于耶稣的回应，有一些难解的地方，就是位于 16:1-18 的这些经文。今天，我们来重新看看这些经文。

耶稣又对门徒说：“有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物。主人叫他来，对他说：‘我听见你这事怎么样呢？把你所经管的交代明白，因你不能再作我的管家。’那管家心里说：‘主人辞我，不用我再作管家，我将来做什么？锄地呢？无力；讨饭呢？怕羞。我知道怎么行，好叫人在我不作管家之后，接我到他们家里去。’于是把欠他主人债的，一个一个地叫了来，问头一个说：‘你欠我主人多少？’他说：‘一百篓（每篓约五十斤）油。’管家说：‘拿你的账，快坐下，写五十。’又问一个说：‘你欠多少？’他说：‘一百石麦子。’管家说：‘拿你的账，写八十。’主人就夸奖这不义的管家做事聪明；因为今世之子，在世事之上，较比光明之子更加聪明。我又告诉你们，要藉着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去。人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？一个仆人不能侍奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉玛门。”（路加福音 16:1-13 和合本）

我们知道，耶稣的回应是针对批评的，也就是他不该接纳罪人。就像之前几个比喻中的走失的羊，失落的钱，浪费财产的小儿子，这里的罪人是一名管家，而他的罪名是浪费主人的财物。我们可以看到，在被主人辞退前，他再次滥用了主人的财物，用来结交朋友，好让他们在他被辞退后接他去他们家里住，而耶稣教导说，要效仿这位不义的管家，不过不是用不义的钱财结交把你带去他们家住的朋友，而是结交能把你带去天上帐幕的朋友。

耶稣是在教导我们如何使用非法所得吗？

当然不是。

他分明叫我们要在小事上也忠心。

那这话是什么意思呢？

若我们仔细查看整个比喻，就可以看到管家是**有权**处置主人的财物的，他从头到尾所犯的罪

并不是贪污了主人的财物，而是没有把主人的财物使用到正确的地方。所以这不义的钱财并不指偷窃或抢夺来的钱财，而是指没有使用到正地方的钱财，否则主人岂不是可以追回了吗？那样的话管家又如何实现自己的目的呢？所以耶稣的意思是说，你们过去没有把钱财使用到正确的地方，现在要用它来结交能把你带去神国的朋友。

这将要被辞退的管家的形象不就是所有罪人，包括曾经的我们的真实写照吗？我们只是暂时拥有着财富，天赋，身体和生命。等到了时候，死亡临到我们，这些曾经被我们掌控的东西就会离开我们。我们死亡是因为我们犯罪，是因为我们没有把上帝赐予我们的东西用到正确的地方。

那能把我们接到永存的帐幕的朋友们，指向耶稣基督，也指向那些奉他的名传福音的。那不义的管家靠着免除人的债被接到了别人家，福音的道理不也是上帝免除我们的债吗？

在这件事的开头，那些挨近耶稣，听他讲道的税吏和罪人，不正是耶稣口中所说的，用不义的钱财去结交接他们去永存的帐幕朋友的人吗？他们曾经犯罪，现在要听他讲道。法利赛人批评此事，耶稣说这比喻岂不正好能应对。

耶稣之后教导说要在小事上忠心，不要拜玛门，就是劝说罪人们认识神后不要再像过去一样犯罪。正如保罗所说：“我因你们肉体的软弱，就照人的常话对你们说。你们从前怎样将肢体献给不洁不法作奴仆，以至于不法；现今也要照样将肢体献给义作奴仆，以至于成圣。（罗马书 6:19 和合本）”

法利赛人是贪爱钱财的；他们听见这一切话，就嗤笑耶稣。耶稣对他们说：“你们是在人面前自称为义的，你们的心，神却知道；因为人所尊贵的，是神看为可憎恶的。律法和先知到约翰为止，从此神国的福音传开了，人人努力要进去。天地废去较比律法的一点一画落空还容易。凡休妻另娶的就是犯奸淫；娶被休之妻的也是犯奸淫。”（路加福音 16:14-18 和合本）

法利赛人对于钱财的反应显露出他们跟他们所鄙视的税吏和罪人没有什么区别，都是罪人。耶稣揭露了他们的虚伪，之后开始谈论律法。为什么他要开始谈论律法呢？这跟前面对法利赛人的批评有什么关系呢？

其实大有关系。因为法利赛人的依仗就是律法（马太福音 23:2），而耶稣指出律法和先所传的道理不过是福音的预备。这正如保罗所说：“这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。（加拉太书 3:24 和合本）”法利赛人倚靠律法藐视其他罪人，

这不过是一种真理上的狭隘，因为律法所指向的福音正是赦免罪人的好消息。

耶稣在说完“神国的福音传开了”后，又说“人人努力要进去”，这话的古希腊原文是“πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται.”可以翻译为“每个人都被迫面对它。”

该如何理解这句话呢？

这话的意思是福音传到谁那里，谁就不得不做出选择，或因信称义，或因拒绝而死在罪里。希伯来书说：“我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？（希伯来书 2:3 和合本）”约翰福音说：“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信 神独生子的名。（约翰福音 3:18 和合本）”

“每个人都被迫面对它”，耶稣在这里点出了福音对每个人的重要性，之后他话锋一转，又谈起了律法的永恒效力，就是“天地废去较比律法的一点一画落空还容易。（路加福音 16:17 和合本）”这是什么意思？他是想说律法以后应该跟福音并重吗？

并非如此。

福音是赦免罪人的福音，律法却又是永恒的律法，违者必死。这两者该如何并存呢？

只能耶稣上十字架了。

这话的意思就是耶稣必须要上十字架。

之后耶稣说道：“凡休妻另娶的就是犯奸淫；娶被休之妻的也是犯奸淫。”（路加福音 16:18 和合本）我们知道，耶稣所应对的法利赛人和文士都是精通圣经文字的人。耶稣在这里其实并不是谈男女的婚姻，而是在谈上帝对选民的爱，正如耶利米书所记载的：

“有话说：人若休妻，妻离他而去，作了别人的妻，前夫岂能再收回她来？若收回她来，那地岂不是大大玷污了吗？但你和许多亲爱的行邪淫，还可以归向我。这是耶和华说的。（耶利米书 3:1 和合本）”

并且另一处记着：“你去向北方宣告说：耶和华说：背道的以色列啊，回来吧！我必不怒目看你们；因为我是慈爱的，我必不永远存怒。这是耶和华说的。（耶利米书 3:12 和合本）”

上帝没有休妻，他没有抛弃背道的选民，所以他设立耶稣作挽回祭。法利赛人批评耶稣对罪人的接纳，是因为他们不明白律法和先知的道理。